

OS BENEFÍCIOS DE COSMÉTICOS VEGANOS: ESTUDO DO PROCESSO DE IMPORTAÇÃO DE BATOM VEGANO - ESTADOS UNIDOS X BRASIL

Carolina Oliveira De Amurim¹, Kimberly Vieira dos Santos², Giseli Passador Lombardi³

¹ FATEC Zona Leste, Av. Águia de Haia, n° 2983, Brasil, carolinaamurim1@gmail.com.

² FATEC Zona Leste, Av. Águia de Haia, n° 2983, Brasil, kimberlyvieira16@gmail.com.

³ FATEC Zona Leste, Av. Águia de Haia, n° 2983, Brasil, giselipassador@gmail.com.

RESUMO. No Brasil, milhões de pessoas se declaram veganas ou vegetarianas, o que torna o país um alvo para a difusão do comércio de produtos veganos. É possível encontrar alimentos, vestimentas e até cosméticos. O crescimento da diversidade de cosméticos com formulação livre de origem animal e sem testes em animais vêm conquistando espaço nas gôndolas das lojas, porém o fornecimento nacional de produtos veganos é novo e insuficiente, o que se torna mais fácil optar pelo processo de importação. Este projeto visa então abordar os benefícios de obter um cosmético vegano e compreender todo o processo de importação através de etapas, desde seu ponto de origem até o destino final. Sobretudo, a relevância da abordagem do produto escolhido guia-se pelo estudo de que são mais biocompatíveis com a pele humana do que produtos convencionais, além do impacto econômico que causam. Partindo deste princípio, torna-se evidente que, conseqüentemente, por ter vertentes naturais, adquirir um produto vegano diminui os impactos ambientais, considerando que a produção e elaboração do produto provém de uma estratégia de uso racional dos recursos naturais disponíveis, o que vai de encontro com as novas demandas por produtos sustentáveis.

Palavras-chave: *Batom, cosmético, vegano, importação.*

ABSTRACT. In Brazil, millions of people declare themselves vegan or vegetarian, which makes the country a target for the spread of the vegan products trade. Food, clothing and even cosmetics can be found. The growth of the diversity of cosmetics of animal-free and non-animal-tested cosmetics has been gaining space on stores shelves, but the national supply of vegan products is new and insufficient, which becomes easier to opt for the import process. This project then aims to address the benefits of getting a vegan cosmetic and understanding the entire import process through steps, from the point of origin to the final destination. Above all, the relevance of the chosen product approach is guided by the study that they are more biocompatible with human skin than conventional products, beyond the economic impact its can cause. Starting from this principle, it becomes evident that, consequently, because it has natural aspects, acquiring a vegan product decreases the environmental impacts, considering that the production and elaboration of the product comes from a strategy of rational use of available natural resources, which goes from meeting new demands for sustainable products.

Key words: *Lipstick, cosmetic, vegan, import.*

1. INTRODUÇÃO

Movimentos sociais com ideologias de preservação e proteção dos animais vêm crescendo e se tornando notável na sociedade mundial. O veganismo se caracteriza como um desses segmentos, e cada vez mais pode-se observar as mudanças que impulsiona, como nas novas formulações de cosméticos.

Uma progressiva tendência para fórmulas a base de ingredientes de origem totalmente vegetal abriu oportunidades favoráveis no mercado. O ser humano está se tornando cada vez mais vaidoso e essa característica não se limita apenas às mulheres. O cuidado com a aparência é unissex e faz com que o mercado consumidor dobre de oportunidade para as empresas. Além disso, o interesse por produtos veganos vêm crescendo quando este relaciona-se à saúde humana, considerando que cosméticos veganos não utilizam componentes tóxicos ou ingredientes agressivos em suas fórmulas.

Como exemplificação, o produto ‘batom’ foi o escolhido para a realização da simulação do processo de importação por se encaixar em um setor onde a expressão do montante de importação é bem significativa quando analisamos a balança comercial brasileira.

Em 2018, segundo dados do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços e da Secretaria de Comércio Exterior, o valor contabilizado de importação do setor Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos foi de 724 milhões (US\$ FOB), sendo os maiores fornecedores França, Argentina e Estados Unidos, respectivamente. O país determinado como parceiro na comercialização, Estados Unidos, juntamente com o Brasil, fazem parte de uma cooperação internacional que visa facilitar o comércio de cosméticos, o que se destaca como uma oportunidade de negócio, segundo dados da embaixada do Brasil nos EUA.

Sendo assim, o objetivo foi demonstrar a importância do movimento veganismo para a escolha do produto, assim como a empresa exportadora. O detalhamento do processo de importação teve a intenção de explorar o funcionamento de uma operação de importação, através de uma mercadoria que tem grande impacto na economia nacional.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1. SOCIEDADE VEGANA

A decisão de aderir ao veganismo leva a abstenção de produtos e serviços derivados da exploração animal, buscando excluir, na medida do possível e executável, todas as formas de crueldade contra os animais – seja na alimentação, no vestuário ou em outros ramos do consumo. Foi a partir dessa constatação inicial que Donald Watson e Dorothy Watson, ativistas britânicos do século XX, construíram, em 1944, o conceito de veganismo, e fundaram a primeira Sociedade Vegana (WATSON, 1944).

Alguns itens do mercado de cosméticos têm, em sua fórmula, substâncias que podem colocar a saúde dos consumidores em risco, e, ao decorrer dos últimos anos, diversos estudos sobre cosméticos tradicionais receberam a atenção do público. Um estudo realizado por Katharine Hammond, professora de ciências da saúde ambiental da Universidade da Califórnia, em Berkeley, publicado em maio de 2014 pela revista *Environmental Health*

Perspectives, revelou traços de cádmio, cobalto, alumínio, titânio, manganésio, cromo, cobre e níquel em 24 marcas diferentes de gloss e batom. Todos estes componentes, mesmo sendo em quantidades pequenas, podem ter um enorme impacto na saúde, pois a pele absorve até 60% destes componentes químicos, acumulando-se e entrando em contato diretamente com a corrente sanguínea (LIU, HAMMOND, 2013).

Um dos riscos bastante associado à saúde, são os parabenos. Os parabenos são conservantes que inibem o crescimento de bactérias em produtos cosméticos. Entretanto, este componente possui propriedades que imitam o hormônio estrogênio - ligando-se aos receptores de estrogênio nas células -, são absorvidos pela pele e estão relacionadas ao aumento do risco de câncer de mama. Em alguns casos, os parabenos podem acelerar o crescimento da divisão celular da mama e ocasionar o crescimento de tumores, segundo a pesquisadora Dr. Philippa Darbre, professora de oncologia da University of Reading, Inglaterra (DARBRE, ALJARRAH, MILLER, COLDHAM, MJ, POPE, 2014).

Desta forma, o consumo e interesse por produtos veganos vêm crescendo gradualmente, já que cosméticos veganos não utilizam ingredientes tóxicos ou criados em laboratórios, assim como também não agredem a pele como os tradicionais fazem. Além de serem mais leves, seguros e livres de conservantes, os cosméticos de origem vegana conseguem trazer o mesmo resultado que um produto convencional.

2.2. EMPRESA DE COSMÉTICO VEGANO

As empresas que têm foco na fabricação de produtos veganos, se declaram, por consequência, sustentáveis. Porém, na atualidade, a sustentabilidade hoje é interpretada como mais imagem do que teoria ou política. Definir uma empresa sustentável, na maioria das vezes, é um enigma para uma grande parte dos consumidores que tem preocupações com o tema, já que a grande dificuldade é identificar o que vai além da publicidade e do marketing, ou seja, o que não se classifica como *greenwashing*. Em uma tradução livre, o *greenwashing*, significa “maquiagem verde”, e é uma propaganda enganosa. Esse termo foi inventado pelo ativista ambiental norte americano Jay Westerveld, e é associado à algo quando há promoção de responsabilidade socioambiental e, após a atenção do olhar técnico, mostra não carregar benefícios sustentáveis para o meio ambiente. Esse tipo de prática, quando descoberta, traz muitos impactos negativos à empresa, podendo acarretar em sanções, que variam ao redor do mundo, implicando desde uma advertência formal até a suspensão da campanha publicitária em questão, além do reconhecimento público do descumprimento da regulação, afetando a confiança do consumidor na empresa (WATSON, 2017).

Considerando o conceito apresentado sobre a filosofia vegana, há marcas no universo dos cosméticos que realmente se preocupam em utilizar matérias primas de origem vegetal e que não tenham sido testadas em animais. Desta maneira, para que seja considerado vegano, os cosméticos não podem conter ingredientes de origem animal – como mel, leite, cera de abelha, lanolina ou colágeno –, sendo identificados por meio de selos como o "Cruelty Free", “Not tested on animals” e o "Certified Vegan". Com estas informações primordiais, fica evidente que quando alguém opta pela compra de cosméticos veganos deixa de contribuir indiretamente com a exploração animal (PETA, 2019).

Assim, baseando-se nestes princípios, a empresa de cosméticos Red Apple Lipstick, fundada no estado do Texas, Estados Unidos, fundamentou seus produtos nos métodos veganos, excluindo, desta forma, todos os elementos de origem animal. Além das concepções veganas, a marca escolhida – Red Apple Lipstick – para o desenvolvimento do projeto, também possui uma rígida análise de seus componentes químicos que serão introduzidos na composição de seus cosméticos, assim como também incluem procedimentos rigorosos de armazenamento e manuseio. Com isso, o batom vegano produzido pela Red Apple Lipstick – Pink Coral Vegan Brazilliant –, escolhido para representar o desdobramento do projeto, apresenta-se como livre de qualquer elemento nocivo à saúde. Em tese, cosméticos de origens naturais devem conter, pelo menos, 95% de substâncias naturais e 5% de matérias-primas orgânicas e/ou sintéticas. Sendo assim, por ser também um produto natural, o batom não possui componentes como petróleo, parabeno, chumbo, alumínio, corantes, titânio e cromo; que apresentam alta toxicidade, com grande potencialidade cancerígena (RED APPLE LIPSTICK, 2019).

Algumas substâncias quimicamente sintetizadas nem sempre são danosas, mas, ocasionalmente, algumas podem ter efeito cumulativo na pele à longo prazo, como é o caso dos petrolatos e parabenos. Além da produção ecologicamente sustentável, o risco de alergias pode ser menor devido a presença de biomoléculas, que costumam ser biocompatíveis com o organismo humano, como é o caso de produtos veganos (TOZZO, BERTONCELLO, BENDER, 2012).

2.3. COSMÉTICOS NO SETOR ECONÔMICO BRASILEIRO

Após consulta ao Comex Vis (ferramenta de estatística do Ministério da Economia, Indústria, Comércio Exterior e Serviços – MDIC) em relação aos produtos de perfumaria, de toucador e preparos cosméticos, os dados obtidos entre janeiro e setembro de 2019 mostram que houve uma variação negativa de -4,3% em milhões de dólares importados se comparado ao mesmo período de ano de 2018, com uma das causas sendo o aumento de 32,5% no preço FOB (US\$10,4/KG). Traz também a colocação do setor em 81º lugar no ranking nas Importações Totais em jan-set/2019 e em 69º no ranking nas Importações dos Produtos Manufaturados jan-set/2019.

No setor de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos (HPPC), o Brasil foi apontado como o maior consumidor da América Latina, segundo pesquisa da ABIHPEC (Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos) com a Euromonitor em 2017, seguido por México, Argentina e Chile, respectivamente. Ainda através desse estudo, em escala mundial, o país ficou 4º lugar com 6,9% de participação, atrás dos Estados Unidos com 18,5%, China com 11,5% e Japão com 7,8%.

Em relação a carga tributária, a incidência de altos e excessivos impostos no processo de importação torna um pouco mais dificultado o cenário para o setor no Brasil. Contudo, em 2018, segundo o Jornal Estado de Minas, o até então CEO da Coty, empresa multinacional francesa de cosméticos, Lambertus Johannes Hermanus Becht, afirmou que “o Brasil é um mercado obrigatório para qualquer empresa que tenha a liderança global como ambição”.

Com base no divulgado em 2017 pela Associação Brasileira de Empresas de Vendas Diretas (ABEVD), os cosméticos representaram mais que a metade das vendas de todos os

produtos somados. Desse total, os empreendedores que atuam na área, em sua maioria, formada por 56,7%, são mulheres. Esse dado é importante pois retrata a oportunidade de maior independência do público feminino através do crescimento da indústria de cosméticos, em especial de maquiagem.

Conforme os dados do panorama do setor 2019 da ABIHPEC, pode-se notar na tabela a seguir a expressão que a indústria de produtos de HPPC possui perante a evolução do Produto Interno Bruto (PIB):

Tabela 1: Setor X Economia (variação anual %)

ANO	PIB	INDÚSTRIA GERAL	SETOR DEFLACIONADO
2009	-0,3	-7,4	11,7
2010	7,5	10,5	9,3
2011	2,7	0,4	4,7
2012	0,9	-2,5	10,5
2013	2,3	1,2	3,6
2014	0,1	-1,2	6,4
2015	-3,8	-8,3	-8,4
2016	-3,6	-6,6	-5,1
2017	1,0	0,2	4,0
2018	1,1	0,4	1,7
CAGR - 10 anos	0,7	-1,5	4,1

Fonte: ABIHPEC/DEFLATOR (2019)

Segundo a ABIHPEC, a evolução do mercado brasileiro de HPPC, apesar de ter sofrido um certo abalo negativo em 2015 e 2016, decorrente da crise financeira e política que se passava no país, o setor está conseguindo se recuperar bem e traz grandes resultados para o Brasil. Mesmo com a desvalorização do real perante o dólar, os números alcançados em bilhões de reais vêm em constante crescimento, o que conseqüentemente carrega consigo novas oportunidades de emprego e desenvolvimento, como se observa da tabela a seguir:

Figura 1: Oportunidades de Trabalho ('000)

Fonte: ABIHPEC (2019)

O Lipstick Index, ou Índice Batom, trata da explicação para o efeito positivo que o setor de cosméticos tem durante um período de crise em um país. É um conceito criado em 2001 por

Loenard Lauder, ex presidente da grande Estée Lauder, que buscava compreender o porquê das vendas de suas indústrias crescerem enquanto os Estados Unidos enfrentavam uma baixa atividade econômica, após a queda das Torres Gêmeas. Concluiu que ao se comparar o preço de bens duráveis, como geladeiras e fogões, com bens de pequeno investimento, ou baixo preço unitário, como produtos de maquiagem, o consumidor opta por preferir “gastar menos” e elevar a autoestima, para que se sinta melhor ao tentar superar as dificuldades. (THE ECONOMIST, 2009)

3. MATERIAIS E MÉTODOS

Para resolução de esclarecimento de pesquisa utilizou-se a metodologia de natureza exploratória qualitativa. Segundo Lakatos e Marconi (2005), o método qualitativo difere, em princípio do quantitativo à medida que não emprega um instrumental estatístico como base do processo de análise de um problema. A pesquisa exploratória teve como objetivo obter maior conhecimento sobre a importação de cosméticos veganos, exemplificando o produto batom, com base na relação comercial entre Estados Unidos e Brasil.

A coleta dos dados foi realizada, entre os meses de março a outubro de 2019, através da pesquisa bibliográfica de artigos e pesquisas relacionados ao tema estudado, sempre atualizado, escrito e divulgado entre os anos de 2010 a 2019, além de consultoria com empresas especializadas na fabricação de produtos denominados veganos.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A importância do presente artigo se justifica na matéria "Busca por cosméticos veganos cresce e produto ganha espaço nas gôndolas", publicada pelo Jornal Diário Comércio, Indústria e Serviços, os clientes brasileiros estão com maior disposição para comprar itens veganos, mesmo quando estes possuem um valor mais alto que os demais. Esse resultado foi alcançado através de observação do comportamento do consumidor, e mostra como as lojas estão abrindo mais espaços para a exposição desse tipo de produto.

Essa tendência já passou de um simples movimento para uma realidade de mercado. O que tem sustentado esse novo cenário é justamente a preocupação que o consumidor demonstra diante do impacto do produto no meio-ambiente. Dentro do nosso negócio, visualizamos uma oportunidade muito boa na categoria de batons, diz a proprietária da marca de cosméticos veganos e naturais Face It, Elza Barroso.

A crescente preocupação por produtos mais sustentáveis que os consumidores procuram cada vez mais, segundo o mais recente panorama da ABIHPEC, somado a facilidade que os meios de comércio eletrônico trazem às vendas, o setor vem aquecendo e se desenvolvendo fortemente. Uma pesquisa realizada pela Sophia Mind, uma plataforma digital que se dedica a inteligência de marketing feminino, revelou que 88% de brasileiras usaram o comércio virtual para conseguir informações de produtos, processos de fabricação e compras de cosméticos em 2017, comparado a 58% em 2013, sendo colocado em segundo lugar num ranking das lojas online, permanecendo atrás somente de moda e acessórios.

Em 2017, Roberta Kuruzu, ex diretora-executiva da Associação Brasileira de Empresas de Vendas Diretas (ABEVD), disse que a maior parte dos produtos de vendas diretas no Brasil também é do ramo de beleza. Assim vemos que, apesar da crise financeira, a exigência tem aumentado e as empresas devem se atentar a atender as necessidades de cada tipo de consumidor, seja através das vendas diretas ou e-commerce.

Por ser um mercado bastante abrangente e de grande valor econômico e social, a responsabilidade de continuar sempre reformulando produtos e criando novos conceitos sobre beleza e sustentabilidade faz com que as indústrias desse segmento tenham a necessidade de estar sempre tornando o segmento inovador e dinâmico, trazendo ideias que conquistem o consumidor.

Com base no estudo realizado referente ao processo de importação do batom vegano Brazilliant, com origem do Texas, Estados Unidos, e destino para o Paraná, Brasil, foi desenvolvido um fluxograma reunindo cada passo necessário para chegada da mercadoria e sua devida nacionalização. O objetivo foi trazer maior clareza e compreensão do procedimento de importação, utilizando o modal aéreo, como ilustrado a seguir:

Figura 2: Fluxograma

Fonte: Autores (2019)

Descrevendo as etapas de todo o processo de importação do produto escolhido, inicia-se com a verificação no SISCOMEX do Tratamento Administrativo para a operação. Em seguida, há a elaboração da Fatura Proforma, realizada no início da negociação, antes da confirmação de compra. Em conformidade com o produto e dependendo de suas exigências, a operação pode estar sujeita ao licenciamento.

Referente a Licença de Importação (LI), consultando o portal da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), temos que: “a importação de cosméticos, produtos de higiene e perfumes na forma de matéria-prima, produto semielaborado, produto a granel ou

produto acabado, estará sujeita ao registro de Licenciamento de Importação no SISCOMEX, submetendo-se à fiscalização pela autoridade sanitária antes de seu desembarço aduaneiro”. (ANVISA, 2019). No caso do batom Pink Coral Vegan Brazilliant, há a imprescindibilidade da autorização da ANVISA.

Passando por esta etapa, ocorre o registro da Licença de Importação no SISCOMEX e o fechamento do câmbio com a Fatura Comercial – Invoice, que será a base principal para o desembarço alfandegário tanto no Brasil como no exterior. Com a autorização do embarque após o deferimento da Licença pela ANVISA, o conhecimento de embarque é emitido na modalidade HAWB (House Airway Bill), referente a uma carga que tenha sido objeto de uma consolidação.

Em sequência, a empresa Red Apple Lipstick embarca a mercadoria no exterior, pelo Aeroporto Internacional de Dallas/Fort Worth, Texas, Estados Unidos. A mercadoria é transportada até o Aeroporto Internacional Afonso Pena, em Curitiba, Brasil. Com a chegada da mercadoria, é recebido os documentos juntamente com o Packing List, detalhando uma relação separada das embalagens que compõe a carga, assim como descrições de volume, peso, dimensões e conteúdo.

Para o Registro da Declaração de Importação (DI) é necessário que, ao desembarque da mercadoria, o transportador registre junto à Receita Federal do Brasil (RFB) a chegada do produto importado em território nacional. É nesse momento que também deve ocorrer a inspeção da mercadoria pela ANVISA, deferindo a LI.

É válido ressaltar sobre a provável necessidade de a mercadoria ficar armazenada em recinto alfandegado aguardando a fiscalização sanitária por parte da ANVISA.

Além dos documentos obrigados a apresentação na alfândega, temos, por se tratar do modal aéreo, a elaboração do Mantra (Sistema Integrado de Gerência do Manifesto, do Trânsito e do Armazenamento), que é uma espécie de documento que se destina ao controle informatizado das cargas, desde a sua chegada até a sua saída da zona primária, nos aeroportos internacionais do país.

Concomitantemente a etapa do registro da DI ocorre o fato gerador para o pagamento dos tributos incidentes na operação, tanto da União quanto os estaduais. Com todo o processo em andamento e de acordo com a legislação aduaneira, a mercadoria vai ser direcionada à um canal de parametrização. Não havendo impasses na operação, passará pelo canal verde, onde seguirá para a etapa de desembarço aduaneiro, concluindo enfim com a consulta, por parte do depositário, a autorização da RFB, verificando documentos e recolhendo o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), para só assim, liberar a mercadoria.

Após o desembarço, a carga seguirá para a empresa importadora/distribuidora Bravo Imports, que está localizada cerca de vinte minutos do aeroporto de chegada. O modal a ser utilizado será o rodoviário, pois é o ideal para pequenas distâncias.

Para cálculo da cubagem, foi utilizado valores aproximados para as medidas da caixa, para que coubesse vinte mil unidades do batom, assim como foi acordado na Fatura Invoice. A embalagem do batom vegano é de 6,40 centímetros de altura, 1,9 centímetros de largura e 1,9 centímetros de comprimento. Para se chegar o mais próximo da perfeita taxa de

ocupação, se estimou para as medidas da caixa: 1,20 metros de comprimento, 0,35 metros de largura e 1,10 metros de altura, propondo que a caixa seja de papelão reforçado, para que não cause danos à mercadoria.

Para se chegar o mais próximo da perfeita taxa de ocupação, se estimou para as medidas da caixa: 1,20 metros de comprimento, 0,35 metros de largura e 1,10 metros de altura, propondo

que a caixa seja de papelão reforçado, para que não cause danos à mercadoria, com peso de 4 KG, que somados aos 496 KG de peso líquido resulta em 500 KG.

Figura 3: Caixa de movimentação

Fonte: Autores (2019)

$$\text{Cubagem: } 1,2 \times 0,35 \times 1,1 \text{ m} = 0,462 \text{ m}^3$$

$$\text{Modal aéreo: } 0,462 \text{ m}^3 \times 167 \text{ Kg} = 77,154 \text{ Kg}$$

Neste caso, para cálculo de frete, será usado o preço real de 500 Kg.

No mundo comercial, já existem muitas alternativas – mais humanas e bem desenvolvidas-, para qualquer tipo de produtos de origem animal. Contudo, são poucas as empresas que acolhem essas ideias. No Brasil, estima-se que quase 5 milhões de pessoas já pratiquem o veganismo, e, de acordo com a pesquisa do IBOPE Inteligência, realizada em abril de 2018, houve um crescimento no interesse por produtos veganos na população em geral. Os dados da pesquisa apontaram que mais da metade dos entrevistados (55%) declara que consumiria uma quantidade maior de produtos veganos se estes estivessem melhor indicados nas embalagens ou se tivessem o mesmo preço que os produtos que estão habituados a consumir (60%).

Conforme a empresa Fact.MR, que realiza estudos de mercados, nos negócios de maquiagem as oportunidades poderão ultrapassar, até 2022, o valor de 80 bilhões de dólares. A crescente demanda por cuidados com os lábios poderá alcançar, em escala global, um valor em torno dos US\$ 30 bilhões, segundo dados coletados em setembro de 2018.

5. CONCLUSÃO

Sabe-se que a maior parte dos produtos de beleza e cosméticos convencionais possuem agentes nocivos à saúde. Dentro desta categoria, podemos mencionar a alta toxicidade desses produtos, pois alguns dos grandes perigos envolvem o parabeno, chumbo, alumínio, corantes, titânio e cromo – que são potencialmente cancerígenos.

Neste aspecto, adquirir um produto vegano torna-se extremamente vantajoso, visto que tudo o que aplicamos na pele é absorvido pelo organismo e boa parte desses produtos direcionados à beleza têm a vantagem de serem biocompatíveis com a pele. Sendo assim, estes cosméticos não apresentam uma fórmula suscetível a desencadear alergias ou danos maiores a longo prazo.

Atualmente, consumidores de cosméticos, em especial de maquiagem para os lábios, estão incrementando a demanda por produtos com a base natural e orgânica, totalmente livre de origem animal, assim como testes feitos em animais. Com foco na fonte de insumos e qualidade, e com a ideia de já ter um público fiel a esse novo mercado, o número de produtores cresceu, e com isso, novas fórmulas e tecnologias foram sendo criadas para os cosméticos. É um setor que cresce e se desenvolve rapidamente, com grande potencial para superar crises e se destacar na balança comercial de um país.

Com isso, em alguns destes produtos, há o selo de “*Cruelty Free*”, assegurando que não houve qualquer traço de maus tratos a animais, seja na produção, na realização de testes e até mesmo na sua formulação química. Essa informação que deve constar na embalagem, atrai o consumidor e gera renda às empresas produtoras e comerciantes. A importação deste tipo de produto se faz necessário para o aumento da variedade e o desenvolvimento da competitividade.

Portanto, torna-se relevante a aquisição de cosméticos veganos porque além de serem produzidos sem ingredientes geneticamente modificados derivados de petroquímica ou animal, ainda geram menor impacto socioambiental e maior importância na economia do país. Todas as pesquisas estudadas no presente artigo possuiu a finalidade de descrever o processo de importação do batom vegano pink-coral *Brazilliant*, assim como a importância do produto em si.

REFERÊNCIAS.

AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. **Regularização de Produtos - Importação.** Disponível em: <<http://portal.anvisa.gov.br/registros-e-autorizacoes/produtos/importacao/modalidades/sistema-integrado-de-comercio-exterior-siscomex>>. Acesso em: 15 agosto 2019.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA INDÚSTRIA DE HIGIENE PESSOAL, PERFUMARIA E COSMÉTICOS. **Caderno de Tendências 2019-2020.** Disponível em: <<https://abihpec.org.br/publicacao/caderno-de-tendencias-2019-2020/>>. Acesso em: 29 agosto 2019.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA INDÚSTRIA DE HIGIENE PESSOAL, PERFUMARIA E

COSMÉTICOS. Panorama do Setor 2019. Disponível em: <<https://abihpec.org.br/publicacao/panorama-do-setor-2019/>>. Acesso em: 01 setembro 2019.

BARBADOBULOS, TATIANA. Brasil perde posição no consumo de cosmético, mas setor avança. Disponível em: <<https://veja.abril.com.br/economia/brasil-perde-posicao-no-consumo-de-cosmetico-mas-setor-avanca/>>. Acesso em: 02 setembro 2019.

BELEAF. Guia de cosméticos veganos. Disponível em: <<https://blog.beleaf.com.br/cosmeticos-veganos-cruelty-free/>>. Acesso em: 31 agosto 2019.

COSMETIC INNOVATION. Mercado brasileiro de HPPC volta a crescer. Disponível em: <<https://www.cosmeticinnovation.com.br/mercado-brasileiro-de-hppc-volta-a-crescer/>>. Acesso em: 27 outubro 2019.

DARBRE, Philippa; ALJARRAH, Ayman; MILLER, WR; COLDHAM, Nick; MJ, SAUER POPE, GS. Concentrations of parabens in human breast tumours. J Appl Toxicol. 2014 Jan-Feb;24(1):5-13. Disponível em: <<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14745841>>. Acesso em: 01 outubro 2019.

DIÁRIO COMÉRCIO INDÚSTRIA E SERVIÇOS. Busca por cosméticos veganos cresce e produto ganha espaço nas gôndolas. Disponível em: <<https://www.dci.com.br/neg%C3%B3cios/busca-por-cosmeticos-veganos-cresce-e-produto-ganha-espaco-nas-gondolas-1.821090>>. Acesso em: 01 novembro 2019.

ECYCLE. Filosofia vegana. Disponível em: <<https://amp.ecycle.com.br/2509-filosofia-vegana.html>>. Acesso em: 28 agosto 2019.

EL PAÍS. A era do veganismo. Disponível em: <https://brasil.elpais.com/brasil/2019/01/29/eps/1548772174_224933.html>. Acesso em: 01 setembro 2019.

EL PAÍS. Ser vegano não é o que você pensa. Disponível em: <https://brasil.elpais.com/brasil/2014/10/08/estilo/1412757202_712498.html>. Acesso em: 01 setembro 2019.

EMBAIXADA DO BRASIL EM WASHINGTON. Desafios e Oportunidades para Exportação de Produtos Brasileiros aos Estados Unidos. Disponível em: <http://www.funcex.org.br/publicacoes/rbce/material/rbce/rbce136_desafios.pdf>. Acesso em: 25 agosto 2019.

EUROMONITOR. Beauty and Personal Care in Brazil. Disponível em: <<https://www.euromonitor.com/>>. Acesso em: 29 outubro. 2019.

FACTMR. Color Cosmetics Market Forecast, Trend Analysis & Competition Tracking: Global Market insights 2017 to 2022. Disponível em: <<https://www.factmr.com/report/64/color-cosmetics-market>>. Acesso em: 29 setembro 2019.

GAMA, MARA. **Mercado de Cosméticos Naturais Cresce com Millenials**. Disponível em: <<https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/07/mercado-de-cosmeticos-naturais-cresce-com-millenials.shtml>>. Acesso em: 20 agosto 2019.

GREENLAKES. **Mercado de Cosméticos: conheça as principais tendências**. Disponível em: <<http://greenlakes.com.br/mercado-de-cosmeticos-conheca-as-principais-tendencias/>>. Acesso em: 27 maio 2019.

JORNAL ESTADO DE MINAS. **Mercado da beleza desafia a crise e os impostos altos**. Disponível em: <https://www.em.com.br/app/noticia/economia/2018/10/04/internas_economia,994072/mercado-da-beleza-desafia-a-crise-e-os-impostos-altos.shtml>. Acesso em: 10 agosto 2019.

LIU S; HAMMOND, Katherine. **Concentrations and potential health risks of metals in lip products**. Environ Health Perspect. 2013 Jun;121(6):705-10. doi: 10.1289/ehp.1205518. Epub 2013 May 2. Disponível em: <<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23674482>>. Acesso em: 09 outubro 2019.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA. **Simulador do Tratamento Tributário e Administrativo das Importações**. Disponível em: <<http://www4.receita.fazenda.gov.br/simulador/Simulacao-tag.jsp>>. Acesso em: 29 setembro 2019.

MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS. **Comex Vis: Principais Produtos Importados**. Disponível em: <<http://www.mdic.gov.br/comercio-exterior/estatisticas-de-comercio-exterior/comex-vis/frame-ppi?ppi=3681>>. Acesso em: 01 outubro 2019.

PETA. **How is a company certified as cruelty-free?**. Disponível em: <<https://www.peta.org/about-peta/how-is-a-company-certified-as-cruelty-free/>>. Acesso em: 24 agosto 2019.

PROJETO DRAFT. **Verbete Draft: o que é Greenwashing**. Disponível em: <<https://projetodraft.com/verbete-draft-o-que-e-greenwashing/>>. Acesso em: 03 novembro 2019.

RED APPLE LIPSTICK. **Gluten Free, Vegan Lipstick**. Disponível em: <<https://www.redapplelipstick.com/>>. Acesso em: 23 agosto 2019.

RED APPLE LIPSTICK. **Red Apple Ingredients**. Disponível em: <<https://www.redapplelipstick.com/ingredients/>>. Acesso em: 23 agosto 2019.

SOCIEDADE VEGANA. **Veganismo**. Disponível em: <<http://sociedadevegana.org/textos-fundamentais/veganismo/>>. Acesso em: 30 agosto 2019.

SUPERBOM. **Os avanços do veganismo no mundo**. Disponível em: <<https://www.superbom.com.br/blog/conheca-ja-os-avancos-do-veganismo-no-mundo/>>. Acesso em: 31 outubro 2019.

TEIXEIRA, MAÍRA. **Índice batom: com economia fraca, brasileira troca geladeira por maquiagem**. Disponível em: <Economia - iG @ <https://economia.ig.com.br/empresas/2015-02->

02/indice-batom-com-economia-fraca-brasileira-troca-geladeira-por-maquagem.html>. Acesso em: 19 setembro 2019.

THE ECONOMIST. **Lip service.** Disponível em: <<https://www.economist.com/unknown/2009/01/23/lip-service>>. Acesso em: 24 agosto 2019.

THE OBSERVATORY OF ECONOMIC COMPLEXITY. **Maquiagem.** Disponível em: <<https://atlas.media.mit.edu/pt/profile/hs92/3304/>>. Acesso em: 24 agosto 2019.

TOZZO, Marlene; BERTONCELLO, Lígia; BENDER, Suzana. **Biocosmético ou coméstico orgânico: Revisão de Literatura.** Revista Thêma et Scientia – Vol. 2, nº 1, jan/jun 2012. Disponível em: <<https://www.fag.edu.br/upload/arquivo/1362061231.pdf>>. Acesso em: 09 setembro 2019.

WATSON, Bruce. **The troubling evolution of corporate greenwashing.** Chain Reaction, No. 129, Apr 2017: 38-40. Disponível: <<https://search.informit.com.au/documentSummary;dn=766428450523476;res=IELHSS>> Acesso em: 06 de outubro 2019.

WATSON, Donald. **Vegan News – Magazine of the non-dairy vegetarians.** Leicester: Ed. by Donald Watson, 1944.